

ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Умарова Малика¹

Ассистент кафедры

Кодиржонов Нодирбек²

Ординатор кафедры

1-2Ферганский медицинский институт общественного здоровья
Кафедра Неврологии, психиатрии, наркологии, медицинской психологии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7223225>

Актуальность исследования. Сейчас наиболее часто в качестве высокоэффективной помощи при ишемическом инсульте применяется медикаментозный внутривенный тромболизис. На сегодняшний день внутривенное введение Актелизе в дозе 0,9 мг/кг, максимально — 90 мг (10% дозы болюсно, последующая инфузия в течение 60 мин в первые 4,5 ч после развития ИИ) имеет самый высокий уровень доказательности (класс I, уровень A) и рекомендовано для ведения пациентов.

Результаты исследования: в исследовании приняли участие 30 человек, которые были разделены на 2 группы (они однородны по половому и возрастному составу, учитывались впервые возникшие инсульты в каротидных бассейнах). Первой группе пациентов (10 человек) была проведена ТЛТ препаратом Актелизе. Второй группе (20 человек) введение препарата не проводилось. Больные анализировались по шкале NIHSS перед проведением ТЛТ и на 14 - 16 день после неё. Также исследовали летальность, отмечали геморрагические осложнения. У пациентов, получавших ТЛТ, смертность составила 20%. В группе пациентов, не получавших ТЛТ, смертность составила 15%, что статистически не отличается. Данные показывают, что летальность зависит не от способа лечения (ТЛТ или без неё), а от изначальной тяжести инсульта. У умерших больных оценка по шкале NIHSS составила 14 - 20 баллов (17,2 в среднем), что достоверно выше, чем у больных, выживших к 14 дню. Осложнение (внутричерепная гематома) составило 10%. Оценка тяжести больных проводилась методами непараметрической статистики в программе SPSS по критерию Манна - Уитни в группах для независимых и связанных выборок. Результаты считались достоверными при ($p < 0,05$). В группе больных с ТЛТ тяжесть состояния по шкале NIHSS составила от 5 до 22 баллов среднем 11,4 балла. У больных контрольной группы - от 3 до 20 баллов (в среднем 8,8). Тяжесть состояния больных перед ТЛТ была достоверно выше, чем пациентов без ТЛТ. У выписанных

пациентов тяжесть состояния достоверно не отличалась (5,9 и 5,5 баллов в группах). Сравнение влияния лечения на тяжесть состояния показало, что после лечения тяжесть состояния в обеих группах достоверно уменьшилась (коэффициент достоверности $< 0,01$ в обеих группах), то есть лечение для выживших больных в любом случае эффективно. Однако, учитывая, что в группе больных с ТЛТ изначально тяжесть состояния была достоверно выше, можно сделать вывод, что ТЛТ более значима для уменьшения выраженности неврологического дефицита у больных ИИ. Выводы. Таким образом, ТЛТ является высокоэффективным методом лечения и коррекции ишемии с хорошим функциональным исходом, в совокупности с медикаментозной терапией и ранней реабилитацией пациента.

Литература:

1. Зокиров М.М. & Касымова, С. А., & Рустамова, И. К. (2019). Нейропсихологическое исследование пациентов с длительной посттравматической эпилепсией. Молодой ученый, (4), 116-118.
2. Sarvinoz, T., & Muzaffar, Z. (2022). Rehabilitation aspects of water therapy in modern medicine. Uzbek Scholar Journal, 6, 102-106.
3. Sarvinoz, T., & Muzaffar, Z. (2022). Rehabilitation for childhood cerebral palsy. Uzbek Scholar Journal, 6, 97-101.
4. Nabievna, M. Y., & Muzaffar, Z. (2022). Literatural review of the relevance of the problem of neurosaids. Modern Journal of Social Sciences and Humanities, 4, 558-561.
5. Nabievna, M. Y., & Muzaffar, Z. (2022). Modern View on the Pathogenesis of Hiv Encephalopathy. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 6, 478-481.
6. Muzaffar, Z., & Okilbeck, M. (2022). Dementia and arterial hypertension. Modern Journal of Social Sciences and Humanities, 4, 19-23.
7. Muzaffar, Z., (2022). Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Combination with Cardiovascular Diseases. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 6, 150-155.
8. Зокиров, М., & Мухаммаджонов, О. (2022). Особенности развития тревожных и депрессивных расстройств при заболеваниях, сопровождающихся хроническим болевым синдромом. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 841-844.
9. Зокиров, М., & Мухаммаджонов, О. (2022). Вич энцефалопатия и его патогенетические аспекты. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 855-858.

10. Muzaffar, Z. (2022). HIV Encephalopathy and its Pathogenetic Aspects. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 4, 843-846.
11. Зокиров, М. М., Рустамова, И. К., Касимова, С. А., & Кучкарова, О. Б. (2019). Жарохатдан кейинги талвасада кечки нейровизуализацион ўзгаришлар. In *Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования* (pp. 56-60).
12. Zokirov M., Mukhammadjonov, O. (2022). Cognitive Impairments in Patients with HIV-Associated Encephalopathy. *Central asian journal of medical and natural sciences*, 3(2), 401-405.
13. Zokirov, M. M., & Mukhammadjonov, O. (2022). Cognitive impairment in patients with Parkinson's disease and optimization of its treatment. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 177-180.
14. Зокиров, М., & Туланбоева, С. (2022). Когнитивные нарушений у пациентов с ВИЧ-ассоциированной энцефалопатией. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 68-73.
15. Muzaffar, Z. (2022). Literature reviews on nervous system damage during hiv infection. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 2(9), 141-147.

